

UNIVERSIDADE POTIGUAR
RENATO IZAK DE BRITO COSTA¹

**FERRAMENTAS USADAS PELO ATUAL GOVERNO OBJETIVANDO
CONTROLAR E MANIPULAR A OPINIÃO PÚBLICA**

CAICÓ
2019

RESUMO

Este estudo pretende analisar e refletir a respeito da relação entre a crise do Estado atual e mecanismos adotados pelo vigente governo com o propósito de controlar e manipular a população brasileira, com ênfase em ferramentas de controle de massas. Será ressaltada a necessidade e a importância de expor ao povo os mecanismos adotados pelo Estado brasileiro para manipular a opinião pública, desviando o foco de questões realmente importantes. Concluindo-se que a educação é o mecanismo hábil para reconstruir uma opinião popular legitimamente formulada.

Palavras – chave: Manipulação. Opinião. Governo.

¹Graduado em Letras – Língua Portuguesa pela Universidade Potiguar.

Graduado em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Especialista em Neurociência Aplicada à Educação. Email: renatoizakcosta@hotmail.com

INTRODUÇÃO

A opinião pública sempre foi uma engrenagem social temida por governos, na Roma antiga, por exemplo, apenas homens ricos ou pertencentes a sociedade política daquela região tinham direito a se expressarem livremente, no antigo Egito o poder político ficava centrado nos faraós, que subordinava o povo as suas regras, sem levar em consideração a opinião daquela sociedade, desse modo, percebe-se que a tentativa de minimização da opinião pública é algo historicamente comum entre governos (KULIKOWSKI, 2008).

Sem opinião pública não há democracia, para o filósofo alemão Jürgen Habermas, a esfera pública representa uma dimensão do social que atua como mediadora entre o Estado e a sociedade, na qual o público se organiza como portador da opinião pública. Mas para que a opinião pública seja formada tem de existir liberdade de expressão, de reunião e de associação. Por conseguinte, o acesso a tais direitos devem ser garantidos a todos os cidadãos.

Sendo opinião um dos temas centrais deste trabalho, é importante se ter noção do significado desse vocábulo, conseqüentemente, opinião é aquilo que um determinado indivíduo acredita ser verdadeiro. As opiniões manifestam o caráter de uma pessoa, porque são moldadas pelo sistema de valores que regem as atitudes de um indivíduo (SIGNIFICADOS, 2019). Portanto, opinião, além de ser um mecanismo formador de caráter, senso crítico e valores, é um substantivo de suma importância em uma sociedade democratizada. Na contemporaneidade, a maioria das sociedades são democratizadas, isto é, são protagonistas no ato da escolha de seus representantes por meio do voto, porém, a democracia da atualidade não se centra apenas nesse quesito, além de ter a possibilidade de escolher seus representantes, o indivíduo que faz parte de uma democracia pode se expressar livremente sobre qualquer pauta, principalmente no que envolve as políticas públicas que orientam a sua vida.

A opinião pode ser considerada uma característica do indivíduo pensante e crítico, pois tendo conhecimento de seus direitos, este se opina e questiona com mais frequência aquilo que, segundo ele, deve ser contestado. Por isso, o ser questionador e contestador acaba se tornando uma problemática para alguns governos, sobretudo governos autoritários e conservadores. Dito isso, pode-se entender que, quem pensa opina; quem opina questiona; quem questiona quer ver

mudança, e quem quer ver mudança pode se tornar um impasse em cenários autoritários.

O objetivo do presente estudo é mostrar como o atual governo – percebendo o grande envolvimento das massas no que diz respeito ao cenário político nos últimos anos, e preocupados com a constante intervenção da sociedade sobre as imposições dos governos anteriores, no que envolve as políticas públicas dos diversos âmbitos sociais do Brasil – adotou medidas para manipular a população do país, assim, visando diminuir, manejar e distrair a população sobre assuntos importantes referentes ao governo vigente, tudo em prol de interesses próprios. Ainda no que se refere ao estudo deste artigo, objetiva-se expor quais são os mecanismos adotados pelo atual governo e como eles estão sendo usados para manipular a opinião dos habitantes deste país. O estudo em questão também focou em refletir a respeito de um vazamento feito pelo *site* sueco WikiLeaks, que em abril de 2019 expôs ao mundo um documento intitulado *Ferramenta de Engenharia de Controle de massas para Primeiros-Ministros*, documento que fornece orientações de como políticos devem manipular a população de um determinado local usando métodos que causam conflitos sociais, desta forma, desviando a atenção da população sobre assuntos polêmicos que envolve governos. Curiosamente, os métodos fornecidos neste documento vazado pelo *site* WikiLeaks são um retrato claro dos métodos usados pelo atual governo brasileiro.

Por isso, propõe este estudo uma breve análise acerca dos meios de manipulação adotados pelo regente governo na ótica deste autor, partindo da reflexão envolvendo a opinião pública e como esta tem suma importância em uma sociedade democrática. Sabendo que sem a participação da sociedade, no que diz respeito as políticas públicas que envolvem a população, não é possível se falar em democracia plena, desse modo, não apenas a opinião do povo deve prevalecer previamente antes de decisões governamentais, como também deve-se considerar a importância da não intervenção do governo no tocante à opinião pública, pois, quando governos tentam interferir e manipular a opinião de sua sociedade, esses poderes acabam colocando a democracia em perigo.

WIKILIAKS E O DOCUMENTO INTITULADO FERRAMENTA DE ENGENHARIA DE CONTROLE DE MASSAS PARA PRIMEIROS-MINISTROS

A WikiLeaks é uma organização sem fins lucrativos, fundada pelo australiano Julian Assange em 2006. A organização é responsável pela publicação em seu *site* de documentos, imagens e materiais confidenciais envolvendo governos e empresas, principalmente no que se refere as guerras, espionagem e corrupção. De acordo com a organização, o *site* WikiLeaks já publicou mais de 10 milhões de documentos e análises, permitindo que o público conheça fatos sigilosos envolvendo diferentes países do mundo. Graças ao apoio de entidades, veículos de comunicação e do público, a organização se mantém resistente a todas as tentativas de censura. Em decorrência da coragem de expor governos e suas falcatruas, a WikiLeaks e seus membros vêm recebendo importantes prêmios em todo o mundo, como o *The Economist New Media Award* (2008), *The Martha Gellhorn Prize for Journalism* (2011), *The Voltaire Award for Free Speech* (2011) e o *The Brazillian Press Association Human Rights Award* (2013). Além disso, a organização já recebeu indicações para o Prêmio Mandela da ONU e para o Prêmio Nobel da Paz (CANALTECH, 2019).

A WikiLeaks, apesar de ter sido fundada em 2006, começou a adquirir notoriedade pelo público mundial quando, no dia 5 de abril de 2010, a organização comandada por Assange, vazou um vídeo que mostra como um grupo de civis são atacados covardemente com potentes armas de fogo a partir de um helicóptero estadunidense AH-64 Apache, no dia 12 de julho de 2007. No vídeo, soldados americanos, que estavam em missão em Bagdá, capital do Iraque, atiram contra civis que aparentemente estavam desarmados e não tinham ligação com conflitos armamentistas no território iraquiano, causando um grande impacto em todas as mídias de notícia da época e uma grande indignação social ao redor do mundo. Após vazarem o vídeo em seu *site*, expondo tal atrocidade cometida pelos soldados americanos, a WikiLeaks ganha notoriedade mundial.

Entre os milhares de documentos vazados pela organização, pode-se encontrar, por exemplo, documentos envolvendo o nome de políticos brasileiros, como a ex senadora Roseana Sarney que – segundo os documentos expostos – possui mais de 150 milhões de dólares em *offshores* (contas abertas em países com menor

tributação). São centenas de documentos vazados pela organização no que envolve governos, políticos e suas artimanhas secretas, desde documentos que mostram táticas de tortura do FBI, até documentos que mostram todos os locais nucleares existentes dentro dos Estados Unidos. Parece até história de ficção científica, e não há dúvidas de que esses documentos teriam sua veracidade questionada se não fossem expostos por Assange, que após provar atos terroristas cometidos pelo exército americano se tornou referência no que envolve vazamentos e informações sigilosas de governos.

Um documento vazado em abril de 2019, datado do ano de 2006 e intitulado *Ferramenta de Engenharia de Controle de massas para Primeiros-Ministros* foi o responsável pela criação desse estudo, nesse documento é fornecido para primeiros-ministros estadunidenses técnicas e ferramentas de como manipular a população e sua opinião, objetivando desviar a atenção das pessoas para assuntos insignificantes quando algo polêmico que envolve o governo está em pauta.

Através dessas ressalvas, esse trabalho foi desenvolvido numa perspectiva sócio-cultural, englobando a opinião pública e a sua importância nos cenários democráticos, pois, sabendo que uma das funções da opinião pública é permitir a participação ativa dos cidadãos na esfera pública e, principalmente, na esfera política, se deu a necessidade de refletir a respeito de como o atual governo quer interferir na participação cidadã no âmbito político, assim, almejando o pleno exercício governamental sem a participação absoluta da população.

DISTRAINDO O PÚBLICO COM TEMAS INSIGNIFICANTES

Conforme afirma Noam Chomsky (1993, p. 63):

Quando você não pode controlar as pessoas pela força, você tem que controlar o que as pessoas pensam, e a maneira típica de fazer isso é através da propaganda (fabricação de consentimento, criação de ilusões necessárias), marginalizando o público em geral ou reduzindo as pessoas a alguma forma de apatia.

Essa reflexão do linguísta Noam Chomsky é um exemplo claro do primeiro mecanismo de manipulação usado pelo atual governo. A estratégia de distração, como

é conhecida, fundamenta-se em desviar a atenção do público de assuntos e problemáticas que envolvem o governo vigente, objetivando as pessoas a não criarem interesse por temas tratados pelo Estado. Adotando a inundação de contínuas distrações e de informações insignificantes, usando, principalmente, a mídia e os diversos meios de comunicação à mercê do Estado, o governo tem por objetivo desviar a atenção do público para impedir que a população se interesse por assuntos nas áreas da ciência, economia, psicologia, neurobiologia, políticas públicas, filosofia e cibernética, áreas consideradas essenciais para o desenvolvimento consciencial e material de qualquer nação. O foco da estratégia de distração é manter o público distraído, longe dos verdadeiros problemas sociais e governamentais, cativados por temas sem importância real.

Essa ferramenta é colocada em prática da seguinte forma; quando algo polêmico ou delicado que envolve o governo está em pauta, ou seja, está sendo exposto nos principais meios de comunicação do país, seja no rádio ou nos principais noticiários televisivos, tornando-se tema de debate nacional, o governo usa seus agentes para desviar o foco do que está sendo pautado, pois eles não querem que o público deem foco nas pautas polêmicas.

Esses agentes, na maioria das vezes, são os próprios ministros ligados aos diferentes poderes ministeriais do país; basta pegarmos uma fala da ministra Damares Alves – Damares é advogada e pastora evangélica brasileira, atual, no momento da escrita deste estudo, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Jair Bolsonaro – a ministra se tornou centro das atenções quando, em maio de 2019, em um vídeo que viralizou na *internet*, no que aparenta ser uma palestra, diz que a princesa Elsa, personagem principal do filme Frozen, da Disney, terminou a trama sozinha em um castelo de gelo porque é lésbica. No vídeo, Damares aparece cantando a música tema do filme (Livre Estou) e diz: "Sabe por que ela [Elsa] termina sozinha em um castelo de gelo? Porque é lésbica!". No fim, ela afirma que Elsa "vai acordar a Bela Adormecida com um beijo gay".

Curiosamente, na semana em que a ministra deu essas declarações, consideradas bizarras por muitos internautas brasileiros, se tornando centro das atenções na *internet* e nos noticiários jornalísticos, o governo estava debatendo dois assuntos de alto interesse público, que eram a reforma da presidência e o decreto que flexibilizava o porte de armas no país. Após suas declarações, a ministra Damares

Alves acabou se tornando o foco central nos noticiários, assim, desviando a atenção do público das pautas realmente importantes que estavam em alta naquele momento, envolvendo as decisões do vigente governo.

Não é comum ver ministros que ocupam altos cargos do governo soltarem declarações como as de Damares, o foco da Ministra era justamente causar polêmica acusando determinados personagens infantis de serem homossexuais, almejando, de fato, centrar a atenção do público para o seu discurso, fazendo a população esquecer os assuntos que a elite política estava tratando naquela semana, que eram assuntos de alto interesse populacional.

A estratégia de distração é usada de várias formas, no que diz respeito ao governo e seu cenário político. Esse exemplo que envolve a Ministra Damares Alves é o mais claro exemplo de distração adotada pela atual classe política que governa o país, métodos assim fazem a população centrar-se em assuntos sem real interesse, mantendo as pessoas ocupadas com temas superficiais, enquanto o que realmente importa está sendo dialogado sob os muros do governo sem a plena intervenção da sociedade.

CRIAR UMA CRISE E OFERECER UMA SAÍDA

Essa ferramenta também é chamada de “criar problemas e oferecer soluções”, muito conhecida dentro de sociedades secretas e agências de inteligência. Ela funciona da seguinte forma, o governo cria um problema, uma circunstância prevista para causar certa reação no público, objetivando fazer com que os próprios afetados pelo problema criado aceitem qualquer solução que se é imposta pelo Estado. Por exemplo, criar uma crise econômica para fazer a população aceitar o desmanche dos direitos sociais.

Atualmente, no cenário político brasileiro, anda-se debatendo muito sobre as leis trabalhistas e a reforma da presidência, duas políticas públicas que envolvem diretamente os direitos da classe proletária do país. Motivados pela atual crise econômica que o Brasil vem enfrentando, a classe empresarial, em conjunto a classe política, vem propondo mudanças nas leis trabalhistas. Em consequência dessa falsa crise enfrentada pelo Brasil, que teve seu início nos anos de 2014/2015, identificou-se uma reportagem feita pelo G1¹ que pautava essa problemática, na reportagem é

noticiado que novas leis trabalhistas já estavam ativas e em vigor, trazendo mudanças na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). As novas regras valeriam para todos os contratos de trabalho vigentes. As alterações foram feitas em pontos como férias, jornada, remuneração e plano de carreira.

Ao fazer uma correlação, percebe-se que tais mudanças nas leis trabalhistas aconteceram justamente em um momento complicado, economicamente falando, onde o uso do mecanismo criar um problema e depois oferecer soluções se pareceu extremamente eficiente, já que impor mudanças em uma determinada classe da população em um momento delicado como em um período de crise financeira se mostrou favorável para o grupo dominante, pois se entende, levando em consideração o documento vazado por Assange em abril de 2019, e intitulado *Ferramenta de Engenharia de Controle de massas para Primeiros-Ministros*, que a população, amedrontada pela crise econômica e incerta pelo desenvolvimento de seu futuro, aceitaria facilmente qualquer imposição estatal que fosse colocada na situação de instabilidade, mesmo que tais imposições ferissem seus próprios direitos, como é o caso da atual lei trabalhista, onde é possível encontrar pontos contraditórios, como o trabalho de grávidas em atividades insalubres.

Não cabe a este estudo detalhar como a crise econômica de 2014/2015 surgiu de forma artificial, sendo necessária uma pesquisa separada para isso, em decorrência da tamanha complexidade do tema; aqui focamos na ferramenta usada pela classe política vigente objetivando atingir seus próprios interesses, no entanto, em termos de atividade econômica, os diversos setores industriais, nos anos de 2014/2015, foram afetados de maneira distinta, acontecendo um enorme recuo de produção e cortes de empregos formais, foi como se a economia tivesse sido paralizada instantaneamente no ano supracitado.

Para àqueles que desejam um maior aprofundamento em relação a criação da crise citada, cabe um estudo das palestras e artigos do Professor geopolítico, da área de inteligência, Luiz Antônio Peixoto Vale. É possível encontrar exposições feitas pelo professor na internet, onde ele mostra com dados, gráficos e fontes confiáveis como a crise atual foi secretamente planejada por trás dos bastidores. No caso deste tópico, o problema aqui seria a crise econômica, criada propositalmente, e a solução seria as novas leis trabalhistas, que foram impostas como forma de amenizar a “crise” e atingir o real propósito da elite dominante (desmanchar direitos da classe proletária brasileira).

¹ Site jornalístico da Globo, página: <https://g1.globo.com/>

A ESTRATÉGIA DO PASSO A PASSO

Para fazer as pessoas aceitarem uma medida inaceitável, basta aplicá-la gradualmente, de forma lenta, esta ferramenta é colocada em prática desta forma. Quando políticos apresentam decretos ou criam projetos que parecem, inicialmente, absurdos para a população, apresentando medidas que os de mente consciente não aceitariam – como facilitar o porte de armas no Brasil, país que lidera o *ranking*² de mortes por armas de fogo em todo o mundo – eles, então, adotam a estratégia do passo a passo.

Começam a apresentar seus decretos e projetos de forma gradual, praticamente imperceptíveis, fazendo com que a população vá se familiarizando com tais medidas, mesmo sendo medidas consideradas contestáveis. O foco, de fato, é fazer as pessoas aceitarem aos poucos essas ideias que, de alguma forma, irá beneficiar determinados grupos, como grandes empresários da indústria armamentista ou políticos que irão se beneficiar com esses decretos; dificultando, assim, a vida da população vulnerável, seja social ou economicamente. Foi o que aconteceu com a redução dos direitos trabalhistas.

Em diferentes sociedades têm sido implementadas medidas, ou formas de trabalho, que acabam fazendo com que a população não tenha nenhuma garantia de segurança econômica e social. Mas para que isso aconteça, essas medidas nunca são colocadas de forma rápida, o projeto é sempre lento, sendo feito através do passo a passo, pois quando medidas que soam absurdas são jogadas de forma rápida nos diferentes âmbitos sociais, há chances da população rejeitá-las, por isso, para que essa rejeição não aconteça, inserir tais medidas lentamente se parece uma escolha favorável para aqueles que desejam atingir propósitos obscuros.

² site jornalístico Correio Braziliense, página: www.correiobraziliense.com.br/

MANTER O PÚBLICO IGNORANTE E A MEDIÓCRE

Fazer com que o público seja incapaz de compreender as tecnologias e as ciências que movem suas vidas é criar uma população alienada e obediente, este é o foco da presente ferramenta adotada pelo atual governo. Uma sociedade que tem pleno conhecimento nas áreas da economia, psicologia, neurobiologia, filosofia e cibernética, é uma sociedade evoluída, com senso crítico aguçado, por isso, investir nessas áreas pode ser um problema para governos com interesses em uma população alienada e obediente.

Ignorância significa não dar às pessoas as ferramentas para que possam analisar a realidade por si mesmas, usando sua própria lógica, consciência e senso crítico. É o mesmo que dizer-lhes meias verdades, mas não deixar que conheçam os fatos de forma profunda. Por isso, o atual governo vem fazendo cortes no âmbito educacional, já que investir em educação é criar uma população inteligente, questionadora, com opinião ativa nos vários setores sociais, e isso pode acabar se tornando um fator de risco para poderes com interesses em um público obediente, quanto mais burra e ignorante for determinada população, menos questionadora e mais obediente ela será.

Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire (2006, p.61) acrescenta que, “[...] como experiência especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo.” Assim, a educação é citada como algo particularmente humano e como um modo de interferir na realidade. Dessa forma, pode-se entender que é a educação que cria seres questionadores; seres que mudam o mundo através de suas indagações. Uma sociedade questionadora é a maior vilã de toda elite política autoritária.

Interligando o conceito de educação como meio de despertar para uma nova visão de mundo, Brandão afirma (2007, p. 73):

Educação é uma prática social (como a saúde pública e a comunicação social) cujo fim é o desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos de acordo com as

necessidades e exigências de sua sociedade, em um momento da história de seu próprio desenvolvimento.

Uma educação plena consiste em dar ao indivíduo a possibilidade de entender satisfatoriamente a realidade a sua volta, destruindo aquilo que não serve mais, e reorganizando uma sociedade nova e inteligente. “A educação é para mim o caminho para essas mudanças. É a grande possibilidade de restabelecer o pacto social.” (REIS, 2011, p. 32).

Sendo assim, precarizar a educação é uma das formas de fazer com que a população se torne cada vez mais alienada, sem educação não há questionamentos, portanto, quanto mais precária, escassa e frágil for a educação, menos seres questionadores surgirão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo propôs, como objetivo geral, elaborar um conjunto de elementos que mostram como o atual governo está manipulando a população brasileira por meio de mecanismos adotados com o intuito de conter e amenizar a opinião pública, as ferramentas expostas ao longo deste estudo são colocadas em prática de diferentes maneiras e em diversos meios. Além disso, também foi possível entender que, os atuais poderes que manipulam a opinião pública acabam se tornando um perigo para a democracia brasileira, pois sem opinião pública não há democracia plena.

Tendo como objetivo fabricar seres não questionadores, todos os mecanismos apresentados ao longo deste estudo acabam se tornando uma ferramenta perigosa para a sociedade do nosso país. Os poderes midiáticos que trabalham em conjunto ao Estado, como determinadas emissoras televisivas do Brasil, exercem papel protagonista na proliferação do uso dessas ferramentas, assim, é de suma importância que a população combata a propagação de todos esses mecanismos manipuladores através da educação, senso crítico e consciência.

No que se refere a importância da educação para o surgimento de seres questionadores, é a educação o elemento-chave para a construção de uma sociedade pensante, crítica e indagadora, condição essencial para que as pessoas e organizações estejam aptas a lidar com o novo, a criar, e, assim, garantir seu espaço de liberdade e autonomia (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA LIVRO VERDE, 2000).

A opinião pública, a busca por conhecimento, a criticidade e o senso crítico, são fatores intrínsecos para a desconstrução de uma sociedade alienada. Deve-se entender que a política move sociedades, incluindo a nossa, por isso é importante termos um real envolvimento nessa pauta, se furtar de debater política, idealizando que essa engrenagem social é um mero mecanismo corrupto é um erro, é permitir que quem esteja no poder governe como quiser, sem implicações ou questionamentos, portanto, deve-se questionar o que parece incerto, não importando qual lado político estejamos inseridos. Pois uma sociedade que não indaga ou questiona, se permite ser manipulada e ter seus direitos destruídos diante de seus olhos.

REFERÊNCIAS

AHLERT, Alvori. Políticas públicas e Educação na Construção de uma Cidadania Participativa, no Contexto do Debate Sobre Ciência e Tecnologia, **EDUCERE – Revista da Educação**, Paraná, p. 129-148, vol. 3, n.2, jul./dez. 2003

BAUMAN, Zygmunt. **Tempos Líquidos**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

BRANDÃO, C.R.O **que é educação**. Editora Brasiliense, coleção primeiros Passos. São Paulo, 2007.

BRASIL, **Site do G1**. Nova lei trabalhistas entra em vigor. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml>. Acesso em: 22 mai. 2019.

BRASIL, **Site Correio Braziliense**. Brasil lidera em mortes por armas de fogo. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/08/28/interna-brasil,702432/brasil-lidera-ranking-de-mortes-por-arma-de-fogo-no-mundo.shtml>. Acesso em: 22 dez. 2018.

CANALTECH. **Empresa WikiLeaks**. Disponível em: <https://canaltech.com.br/empresa/wikileaks/>. Acesso em: 03 jun 2019.

CHOMSKY, Noam. **O Lucro ou as Pessoas?**. Editora Bertrand Brasil. SP, 1993.

HABERMAS, Jürgen. **Mudança estrutural da esfera pública**: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003a.

KENSKI, V.M. **Educação e Tecnologias o Novo Ritmo Da Informação**. Editora Papirus. Campinas, SP, 8ª edição, 2011.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. **Sociedade da Informação no Brasil**: Livro Verde. Brasília, 2000.

REIS, Teuler. **Educação e Cidadania**. Editora Wak. Rio de Janeiro, 2011.

SIGNIFICADO. **Significado de opinião**. Disponível em: <https://www.significados.com.br/opiniao/>. Acesso em: 10 mai 2019.

WIKILEAKS. **Ferramenta de Engenharia de Controle de Massas Para Primeiros Ministros**. Disponível em: <file:///C:/Users/Cliente/Documents/IZAK/Artigo%20Ferramenta%20de%20Engenharia%20de%20Controle%20de%20massas/us-ethno-political-conflict-simulator-silverman-2006.pdf>. Acesso em: 10 de junho de 2019.

_____. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. [s.l.]: Sabotagem, 2006. Arquivo PDF. Disponível em: http://www.letras.ufmg.br/espanhol/pdf/pedagogia_da_autonomia_-_paulofreire.pdf. Acesso em: 02 de julho de 2019.